

“Teğre<Diğre” Sözcüğünün Tarihsel Gelişimi Üzerine

On the Historical Development of the Word “Teğre<Diğre”

*Fulya Efe**

Öz

Bu yazıda teğre sözcüğünün Eski Türkçeden, Eski Oğuz Türkçesine ve Anadolu ağızlarındaki konumuna kadarki olan tarihsel gelişimi üzerinde durulacaktır. Sözcük standart dilde olmasa da Çanakkale ilinin Tahtacı köylerinde değre/diğre biçiminde yaşamaya devam etmektedir. Tahtacılar da değre/diğre geleneksel bir kıyafetin adıdır. Burada sözcüğün, anlamsal ve biçimsel değişim nedenleri üzerinde de ayrıca durulacaktır. Yazının ilk bölümünde tarihsel Türk lehçelerindeki yerine, ikinci bölümünde günümüz Türk lehçelerindeki konumuna son olarak da sözcüğün etimolojik sözlüklerdeki durumuna bakılmıştır. Bu çalışma vesilesiyle sözcüğün diğre biçimiyle *Derleme Sözlüğü*'ne katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Diğre, Oğuzca, ağızlar, Tahtacı, Türkmen.

Abstract

This article will focus on the historical development of the word “teğre” from Old Turkic to Old Oghuz Turkish and its position in Anatolian dialects. Although the word is not present in the standard language, it continues to exist in the form of “değre/diğre” in the Tahtacı villages of Çanakkale Province. In Tahtacis, “değre/diğre” is the name of a traditional garment. The article will also address the reasons for the semantic and formal changes of the word. The first part looks at its place in historical Turkic dialects, the second part examines its position in modern Turkic dialects, and finally, the situation of the word in etymological dictionaries is reviewed. This study aims to contribute the form “diğre” to the Compilation Dictionary.

Keywords: Diğre, Oghuz, dialects, Tahtaci, Turkoman.

Giriş

Türk dilinin tarihsel ve coğrafi çeşitliliği, farklı bölgelerde konuşulan ağız ve lehçelerin oluşmasına neden olmuştur. Ağız, dilin yazı dili dışında kalan, belirli bir bölgeye, köye ya da topluluğa özgü ses, biçim, söz dizimi ve kelime özelliklerini taşıyan yerel konuşma biçimidir (Aksan, 1999: 65).

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Denizli-Türkiye. E-posta: fulyae616@gmail.com. ORCID: 0009-0003-1043-4865. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17923383>

Ağızlar, bir dilin yaşayan en dinamik katmanlarından biridir; çünkü tarih boyunca meydana gelen ses değişimleri, kültürel temaslar ve göç hareketleri ağızlarda izlenebilir biçimde korunur. Bu nedenle ağız araştırmaları hem dil tarihi hem de kültür tarihi açısından önemli veriler sunar. Türkiye Türkçesi ağızları üzerine yapılan çalışmalar 20. yüzyılın başlarından itibaren sistematik bir nitelik kazanmıştır. Zeynep Korkmaz'ın *Güney-Batı Anadolu Ağızları* (1956) adlı eseri, bölgesel ağız incelemelerinin öncülerindedir. Ardından Ahmet Caferoğlu'nun 1940'lı ve 1950'li yıllarda yürüttüğü Anadolu ağız derlemeleri, Türk ağız biliminin temellerini atmıştır. Cumhuriyet dönemiyle birlikte Türk Dil Kurumu (TDK) bu çalışmaları kurumsal düzeye taşımış ve 1932'den itibaren ülke çapında ağız derlemeleri yapılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda, Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplanan kelime, deyim ve söyleyiş biçimleri *Türkiye Derleme Sözlüğü* (TDK, 1963–1982) adıyla yayımlanmıştır. Derleme Sözlüğü, yalnızca söz varlığını değil, aynı zamanda Anadolu ağızlarının coğrafi dağılımını da belgeleyen temel bir kaynaktır. Bu çalışmaların devamı niteliğinde hazırlanan *Türkiye Türkçesi Ağız Atlası* (TDK, 2019), ses, biçim ve kelime özelliklerini haritalar üzerinde göstererek Anadolu'daki dil çeşitliliğini bilimsel olarak sınıflandırmıştır. Bu atlas, yerel konuşmaların belgelenmesi açısından modern dil biliminin en önemli kaynaklarından biri olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, son yıllarda yapılan *Derleme Sözlüğü'*nün dijitalleştirilmesi ve ağız verilerinin coğrafi bilgi sistemlerine aktarılması gibi projeler, arkaik sözcüklerin izlenebilirliğini artırmıştır. Bu bağlamda, Türk dilinin zengin tarihsel ve coğrafi çeşitliliği, dildeki birçok kelimenin zaman içinde anlam, biçim ve fonetik açıdan farklılaşmasına yol açmıştır. Bu çeşitlenmenin en önemli kaynaklarından biri de halk ağızlarıdır. Bu yazı, özellikle “teğre” ve “değre” gibi arkaik bir sözcüğün Türk dilindeki tarihsel evrimine odaklanmaktadır. Çalışma, bu kelimenin Eski Türkçeden Eski Oğuz Türkçesine, oradan Anadolu ağızlarına kadar uzanan süreçteki dönüşümünü incelemeyi amaçlamaktadır. Standart Türk dilinde artık kullanılmayan, ancak özellikle Çanakkale ili Tahtacı köylerinde “değre” veya “diğre” biçiminde yaşamaya devam eden bu kelime, halk kültürünün önemli bir parçası olan geleneksel kıyafetin adıdır.

Türkçede zamanla kaybolan veya biçimsel değişimlere uğrayan kelimeler, dilbilimciler ve tarihçiler için önemli araştırma alanları oluşturur. Bu

bağlamda "teğre" ve "değre" sözcüğünün tarihsel süreci, yalnızca dilin evrimi hakkında bilgi sunmakla kalmaz, aynı zamanda halk kültürünün ve günlük yaşamın dil üzerindeki etkilerini de gözler önüne serer.

Yazının ilk bölümünde, "teğre" sözcüğünün Eski Türkçe, Eski Oğuz Türkçesi ve diğer eski Türk lehçelerindeki yerine bakılacaktır. İkinci bölümde ise, bu kelimenin günümüz Türk lehçelerindeki konumu ve özellikle Anadolu'daki ağızlar üzerindeki etkisi ele alınacaktır. Son olarak, üçüncü bölümde, sözcüğün etimolojik açıdan incelenmesi ve bu çalışmanın Derleme Sözlüğü'ne katkı sağlaması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, dilin geçmişi ve halkın günlük yaşamı arasındaki sıkı ilişkiyi gözler önüne sererek ve Türk dilindeki arkaik kelimelerin önemini vurgulayacaktır.

Türk dilinin zengin tarihsel ve coğrafi çeşitliliği, dildeki birçok kelimenin zaman içinde anlam, biçim ve fonetik açıdan farklılaşmasına yol açmıştır. Bu çeşitlenmenin en önemli kaynaklarından biri de halk ağızlarıdır. Bu yazı, özellikle "teğre" ve "değre" gibi arkaik bir sözcüğün Türk dilindeki tarihsel evrimine odaklanmaktadır. Çalışma, bu kelimenin Eski Türkçe'den Eski Oğuz Türkçesine, oradan Anadolu ağızlarına kadar uzanan süreçteki dönüşümünü incelemeyi amaçlamaktadır. Standart Türk dilinde artık kullanılmayan, ancak özellikle Çanakkale İli'nin Tahtacı köylerinde "değre" veya "diğre" biçiminde yaşamaya devam eden bu kelime, halk kültürünün önemli bir parçası olan geleneksel kıyafetin adıdır.

Türkçede zamanla kaybolan veya biçimsel değişimlere uğrayan kelimeler, dilbilimciler ve tarihçiler için önemli araştırma alanları oluşturur. Bu bağlamda, "teğre" ve "değre" sözcüğünün tarihsel süreci, yalnızca dilin evrimi hakkında bilgi sunmakla kalmaz, aynı zamanda halk kültürünün ve günlük yaşamın dil üzerindeki etkilerini de gözler önüne serer. Tahtacılar'daki bu kelimenin bugünkü durumu, geçmişteki anlamını ve kullanımını yansıtan bir örnek teşkil etmektedir. Bu durum, dildeki anlam kaymaları ve biçimsel değişimlerin bir arka planını oluşturur.

Yazının ilk bölümünde, "teğre" sözcüğünün Eski Türkçe, Eski Oğuz Türkçesi ve diğer eski Türk lehçelerindeki yerine bakılacaktır. İkinci bölümde ise, bu kelimenin günümüz Türk lehçelerindeki konumu ve özellikle Anadolu'daki ağızlar üzerindeki etkisi ele alınacaktır. Son olarak, üçüncü bölümde, sözcüğün etimolojik açıdan incelenmesi ve bu çalışmanın Derleme Sözlüğü'ne katkı sağlaması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, dilin

geçmiş ve halkın günlük yaşamı arasındaki sıkı ilişkiyi gözler önüne serecek ve Türk dilindeki arkaik kelimelerin önemini vurgulayacaktır.

Teğre Sözcüğünün Tarihi Türk Lehçelerindeki Yeri

“Teğre/diğre” sözcüğü, günümüzde özellikle Tahtacı ağzında “üç etekli geleneksel kıyafet” anlamında kullanılmaktadır. Bu kullanım, sözcüğün yalnızca bir giyim unsurunu değil, aynı zamanda yerel kültürün simgesel bir parçasını ifade ettiğini göstermektedir.

Tarihî metinlere bakıldığında, Orhon Yazıtları’nda bu sözcüğe rastlanmamaktadır. Dolayısıyla Köktürkçe devrinde “teğre/diğre”nin ya mevcut olmadığı ya da bugünkü anlamından farklı bir biçimde var olduğu düşünülebilir.

Eski Uygur Türkçesi sözlüğünde teğre yoktur. Divânü Lügati’t-Türk’te ise “tegre” sözcüğü “etraf, çevre, daire, değre” anlamlarında kaydedilmiştir (DLT IV: 594). [tegr-e > tegre-k > degre-k] {eT} is. Çember; çeper. [DLT] Bu anlam, günümüzdeki “üç etekli kıyafet” kullanımına doğrudan ışık tutmaktadır. Çünkü üç etekli elbisenin dikiliş ve giyiliş biçiminde, kumaşın vücudu çepeçevre sarması, üç kat halinde çevreyerek kuşatması söz konusudur. Bu bağlamda DLT’de verilen “çevre, etraf” anlamı ile bugünkü “geleneksel kıyafet” anlamı arasında anlamsal süreklilik bulunmaktadır. Sözcüğün, dairesel veya kuşatıcı niteliklerden hareketle, kıyafeti tanımlayan bir halk terimi hâline geldiği söylenebilir.

Buna karşılık, Irk Bitig, Atebetü’l-Hakayık, Kutadgu Bilig ve Yunus Emre Divanı’nda “tegre/diğre” sözcüğü yer almamaktadır. Bu yokluk, sözcüğün yazı dilinde değil, daha çok ağızlarda yaşayan bir kelime olduğunu düşündürmektedir. Benzer şekilde, Kodeks Kumanikus ve Dede Korkut Kitabı’nın Dresden Nüshası da bu kelimeye yer vermemiştir. Bu da sözcüğün özellikle Oğuz yazı geleneğine yansımadığını göstermektedir.

Eski Anadolu Türkçesi Sözlüğü’nde teğre sözcüğü doğrudan geçmemle birlikte, tegirmen maddesi “değirmen, tegrek; tekerlek” anlamlarında yer almakta ve bu da sözcüğün tegir- “dönmek, çevirmek” fiiliyle ilişkili olduğunu düşündürmektedir (Kantar, 2011: 658).

Sonuç olarak, “teğre/diğre” sözcüğü köken itibarıyla mekânsal bir kavram (etraf, çevre, daire) iken, zamanla günlük yaşamda ve giyim-kuşam

kültüründe “vücutu çevreleyen kıyafet”i karşılayan özel bir anlam kazanmıştır. Böylece kelimenin, soyut bir mekân teriminden somut bir kültür unsuruna dönüşerek anlam genişlemesi yaşadığı söylenebilir.

Teğre Sözcüğünün Tarihi Günümüz Türk Lehçelerindeki veya Ağızlarındaki Konumu

Büyük Türkçe Sözlük’te teğre sözcüğü yer almamaktadır. *Derleme Sözlüğü*’nde de teğre veya diğre biçimleri bulunmaz; ancak bunun yerine “deyre” biçimi “elbiseye, üç etekli kadın elbisesine verilen ad” olarak kayıtlıdır (TDK, *Derleme Sözlüğü*, Cilt IV). *Tarama Sözlüğü*’nde ise değre “civar, etraf, çevre” anlamıyla geçmekte; örnek olarak “Bir köyün deyresinde dolandırıp bir dama asa kosalar ol köye dolu yağmaya” (M. Bay. XIV, 41-1) cümlesi verilmektedir. Bu veriler, sözcüğün tarihsel olarak hem giyim-kuşamla hem de çevre / dönme anlam alanıyla ilişkili olduğunu düşündürmektedir.

Bununla birlikte, sözcüğün günümüz Türk lehçelerindeki durumu da incelenmiştir. Pek çok lehçe sözlüğünde teğre biçimi bulunmamakta; bu nedenle farklı Türk topluluklarından kaynak kişilerle görüşmeler yapılmıştır. Kırgız Türklerinden Aisuluu Baktybek Kızı, sözcüğün “terpe (terge)” biçiminde kullanıldığını bildirmiştir

Divânü Lugâti’t-Türk’te teğre biçimi açıkça geçmektedir ve “çevre, etraf, dolay” anlamındadır (DLT I: 353). Bu kayıt, sözcüğün Eski Türkçe döneminde var olduğunu ve anlam olarak “çevreleme, dönme” kavram alanına ait bulunduğunu göstermektedir. Buna karşılık, günümüz Kırgız Türkçesinde kaynak kişi Aisuluu Baktybek Kızı’nın aktardığı biçim “terpe (terge)”dir. Bu durum, sözcüğün Kırgız lehçesinde metateze uğradığını, yani r ve g ünsüzlerinin yer değiştirmesi sonucu teğre > terge biçimine dönüştüğünü göstermektedir. Dolayısıyla, tarihsel olarak asıl biçim “teğre”dir, Kırgızca’daki terge ise bu kökten türemiş ikincil bir varyanttır.

Sözcük, Özbek Türkçesindeki durumu Mahliyo A.’a sorulmuş olup sözcüğün gençler tarafından fazla kullanılmadığını ve eski metinlerde kaldığını ve daire anlamında kullanıldığını belirtti. Azerbaycan Türkçesinin anlamı için de kaynak kişiye başvurulmuş ‘yuvarlak’ anlamını koruduğu görülmektedir.

Türkmen Türkçesinde aynı şekilde kaynak kişi Nazik Ashyrova’ya da aynı şeyi söylemiştir. Türkmen Türkçesi Sözlüğü’nde degre-daş olarak yer alıyor. “Dört yan, etraf.” Öyün degredaşında ol degredaşına garancaklap

söz attı “O etrafına bakıp laf attı” (Zülfikar, 1986: 142). Yeni Uygur Türkçesi sözlüğünde teğre sözcüğü yoktur.

Altay Türkçesi sözlüğünde Hamza Zülfikar, *teer-* (“dönmek, dolaşmak”) fiilini örneklerle verir: *kır terip gel* “dağı dolaş gel”; *teerbek* “şaman davulunun tokmağını kuşatan halka”; *teermen* “değirmen”; *tegerik* “daire, çember” (Zülfikar, 1986: 172).

Saha Türkçesi sözlüğünde teğre sözcüğü bulunmuyor; ancak *tögürütme*, *tılbaastaa-* fiilleri “çevirmek, döndürmek” anlamındadır (Vasiliev, 2004: 53). Hakas Türkçesi sözlüğünde teğre yoktur; ancak “yuvarlak, çember” anlamında gelen *teertpek* ve *teeris* (“derişme, toplama”) biçimleri bulunur (Vasiliev, 2004: 489). Çuvaş Türkçesi sözlüğünde tavra “etraf, çevre” anlamındadır (TDK, 1977: 166).

Türkmen Türkçesinde kaynak kişi Nazik Ashyrova, sözcüğün degredaş biçiminde yaşadığını ve “dört yan, etraf” anlamında kullanıldığını belirtmiştir. Türkmen Türkçesi Sözlüğü’nde de aynı biçim yer almakta, “Öyün degredaşında” ve “ol degredaşına garancaklap söz attı” örnekleriyle “etrafına bakmak, çevresine yönelmek” anlamı verilmektedir (Zülfikar, 1986: 142).

Yeni Uygur Türkçesi sözlüğünde teğre biçimi bulunmamakla birlikte, Altay Türkçesi sözlüğünde Hamza Zülfikar *teer-* fiilini “dönmek, dolaşmak” biçiminde vermekte; buna bağlı olarak *teerbek* “şaman davulunun tokmağını kuşatan halka”, *teermen* “değirmen” ve *tegerik* “daire, çember” anlamlarıyla kökün “dönme / çember” kavram alanını koruduğu görülmektedir (Zülfikar, 1986: 172).

Saha (Yakut) Türkçesi sözlüğünde teğre bulunmaz; ancak *tögürütme* ve *tılbaastaa-* fiilleri “çevirmek, döndürmek” anlamındadır (Vasiliev, 2004: 53). Hakas Türkçesi sözlüğünde teğre biçimi yer almazken, “yuvarlak, çember” anlamındaki *teertpek* ve “derişme, toplama” anlamındaki *teeris* biçimleri, kökün dönüşerek varlığını sürdürdüğünü gösterir (Vasiliev, 2004: 489). Çuvaş Türkçesi sözlüğünde ise tavra “etraf, çevre” anlamıyla kayıtlıdır (TDK, 1977: 166).

Bu veriler, teğre kökünün Türk dilleri içinde farklı ses değişimlerine uğrasa da genel olarak “çevre, dönme, daire” anlam alanını koruyarak çeşitli biçimlerde yaşadığını göstermektedir.

Sözcüğün Etimolojik Kaynaklardaki Yeri

Bu bölümde etimolojik sözlüklere başvurulmuş, teğre sözcüğünün bu kaynaklarda yer alıp almadığı incelenmiştir. Tuncer Gülensoy'un *Türkçe Etimolojik Sözlük*'ünde sözcüğe rastlanmamıştır. Aynı şekilde İsmail Zeki Eyüboğlu'nun *Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü* ve Hasan Eren'in *Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü* adlı kapsamlı çalışmalarında da teğre maddesi bulunmamaktadır. Bu durum, kelimenin hem Türkiye Türkçesinde kullanım dışı kalmış olmasından hem de sınırlı bölgesel veya tarihî metinlerde geçmesinden kaynaklanıyor olabilir. Buna karşılık, Gerard Clauson'un *An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish* adlı temel başvuru eserinde "tegre" biçimiyle kayıtlıdır. Clauson, kelimenin "çevre, etraf, dolayında" anlamına geldiğini belirtir ve örnek olarak "ardıç ağaçları onların çevresinde sıralar hâlinde, sanki bir atın dizginiymiş gibi büyür" ifadesini verir. Clauson, bir başka araştırmacının (Kay) tizgin ("dizgin") sözcüğüyle olası bir kelime oyunu bulunduğunu öne sürdüğünü de aktarır; ancak kendisi bu yoruma katılmaz ve kelimenin esasen "etrafında büyümek, çevrelemek" anlamına geldiğini vurgular. Bu açıklamaya göre teğre, kökü teg- ("değmek, dokunmak") olan ve -re ekiyle türetilmiş bir yer/zarf ismidir. Dolayısıyla Eski Türkçede "bir şeyin çevresinde, dolayında" anlamını taşır ve özellikle doğadaki unsurların –örneğin ağaçların veya suların– bir nesneyi sarması, çevrelemesi bağlamında kullanılmıştır. Bu bulgular, teğre kelimesinin tarihsel olarak Türk dilinin en eski evrelerinde bulunduğunu, ancak çağdaş Türkiye Türkçesinde ve modern etimolojik sözlüklerde izinin silinmiş olduğunu göstermektedir.

Sonuç

Bu çalışmada teğre/değre sözcüğünün tarihî ve çağdaş Türk lehçelerindeki durumu incelenmiş, hem yazılı kaynaklara hem de sözlü verilere dayanarak kökeni tartışılmıştır. Sözcüğe Tuncer Gülensoy, Hasan Eren ve İsmail Zeki Eyüboğlu'nun etimolojik sözlüklerinde rastlanmazken, Clauson'un *An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish* adlı eserinde "çevre, etraf, dolay" anlamıyla teğre biçiminde geçtiği görülmüştür. Ancak Clauson'un kelimeyi teg- "değmek, dokunmak" kökünden türettiği görüşü tartışmalıdır. Bu çalışmada, teğre biçiminin teg- kökünden değil, Altay Türkçesinde yer alan teer- "dönmek, dolaşmak" fiiliyle ilişkili olduğu; dolayısıyla temel anlamının "dönmek, çevrelemek" olduğu ileri sür-

rılmektedir. Bu açıdan bakıldığında, sözcüğün dönme veya çevreleme hareketinden türeyen bir mekânsal isim olduğu, “değmek” anlamı ile doğrudan bağlantılı bulunmadığı söylenebilir. Biçimsel olarak Kırgız Türkçesindeki terge biçimi, metatez sonucu teğre>terge dönüşümünün örneğini oluşturur. Bu durum, kelimenin kök biçiminin Ana Türkçe ya da Ana Altayca düzeyinde terge/tegre biçimlerinde var olduğunu ve tarihsel süreçte farklı lehçelerde ses değişimlerine uğradığını düşündürmektedir. Oğuz grubunda ise, özellikle Tahtacı Türkmen ağzında biçimsel değişim zinciri teğre> teğre> değre> diğre şeklinde ilerlemiştir. Bu gelişim, Oğuz Türkçesinin ünlü yuvarlaklaşmaları ve yumuşamalarıyla açıklanabilir. Sözcüğün geçmişte Tahtacı ağzında teğre biçiminde kullanılmış olması, bölge ağızlarının eski Kıpçak özellikleriyle de ilişkili olabilir. Ancak Anadolu’daki Oğuzlaşma süreci sonucunda bugünkü değre/diğre biçimi yerleşmiştir. Dolayısıyla teğre sözcüğü, tarihî olarak hem Türk dillerinin derin evrelerine uzanan bir köke sahiptir hem de Oğuz ağızlarının biçimsel evrimi içinde özgün bir dönüşüm geçirmiştir. Bu bağlamda, kelimenin Ana Türkçe ve Ana Altayca düzeyinde kökeninin aydınlatılması için karşılaştırmalı bir etimolojik incelemeye ihtiyaç vardır.

Kaynakça

- Aksan, Doğan (1999). *Her Yönüyle Dil: Ana Çizgileriyle Dilbilim*. Ankara: TDK Yayınları.
- Bay, M. (14. yüzyıl). Menâkıbü’l-Ârifin [Örnek cümle kaynağı]. Türk Dil Kurumu, Tarama Sözlüğü (Cilt XIV, s. 41).
- Caferoğlu, Ahmet (1995). *Anadolu Ağızlarından Derlemeler*. Ankara: TDK Yayınları.
- Clauson, Gerard (1972). *An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish*. Oxford: Clarendon Press.
- Eyüboğlu, İsmet Zeki (1991). *Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü*. İstanbul: Sosyal Yayınlar.
- Gülensoy, Tuncer (2007). *Türkçe Etimolojik Sözlük: Köken Bilgisi Sözlüğü*. Ankara: TDK Yayınları.
- Kanar, Mehmet (2011). *Eski Anadolu Türkçesi Sözlüğü*. İstanbul: Say Yayınları.
- Korkmaz, Zeynep (1956). *Güney-Batı Anadolu Ağızları: Ses Bilgisi*. Ankara: TDK Yayınları
- Sevortyan, E. V. (Ed.). (1969). *Drevnetyurkskiy slovar’*. Leningrad: Akademiya Nauk SSSR.

- Tekin, Talât (Ed.). (1963–1982). *Türkiye Derleme Sözlüğü. C.I.-XII.* Ankara: TDK Yayınları.
- Tekin, Talât (Ed.). (2019). *Türkiye Türkçesi Ağız Atlası.* Ankara: TDK Yayınları.
- Tekin, Talât (1968). *Orhon Yazıtları.* Ankara: TDK Yayınları.
- Tekin, Talât (1998). *A Grammar of Orkhon Turkic.* Bloomington, IN: Indiana University Publications.
- Türk Dil Kurumu* (1963–1982). *Derleme Sözlüğü. C.IV.* Ankara: TDK Yayınları.
- Türk Dil Kurumu* (1969–1977). *Tarama Sözlüğü. C.XIV.* Ankara: TDK Yayınları.
- Türk Dil Kurumu* (2019). *Büyük Türkçe Sözlük.* Ankara: TDK Yayınları.
- Vasiliev, Yuriy (2004). *Hakas Türkçesi Sözlüğü.* Moskova: Akademiya Nauk.
- Zülfikar, Hamza (1986). *Altay Türkçesi Sözlüğü.* Ankara: TDK Yayınları.

Sözlü Kaynaklar

- Ashyrova, N. (2024, Mayıs 15). Türkmen Türkçesinde “degre-daş” sözcüğü üzerine sözlü görüşme [Kişisel görüşme].
- Baktybek Kızı, A. (2024, Mayıs 10). Kırgız Türkçesinde “terge” sözcüğü üzerine sözlü görüşme [Kişisel görüşme].
- Mahliyo, A. (2024, Mayıs 20). Özbek Türkçesinde “teğre” sözcüğünün kullanımı üzerine sözlü görüşme [Kişisel görüşme].